

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 710 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomidin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Rahmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Хорijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muhammadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
О'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Baxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	

ONLAYN SAVDO MAYDONCHALARIDA MIJUZ SODIQLIGINI SHAKLLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINING O'RNI

Baxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada onlayn savdo maydonchalarida mijuz sodiqligini shakllantirish jarayoni tahlil qilingan. Ushbu jarayonni tushuntirishda CRM tizimlarining qo'llanishi, ijtimoiy tarmoqlarda olib borilayotgan interaktiv muloqot, raqamli marketingning kichik va o'rta biznes faoliyatiga tatbiqi hamda brend tajribalarining ta'siri asos qilib olingan. Shuningdek, savdo tizimida yuz bergan transformatsion o'zgarishlar va mahalliy korxonalar tomonidan hududiy xususiyatlarga moslashtirilgan marketing strategiyalari yoritilgan. Olingan natijalarga ko'ra, texnologik vositalar, hissiy omillar va ijtimoiy yondashuvlar uyg'unligi orqali mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalarning mustahkamlanishi ta'minlanishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: mijuz sodiqligi, onlayn savdo, CRM tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli marketing, transformatsiya, mahalliy korxonalar.

Abstract: The process of customer loyalty formation in online marketplaces has been analyzed in the article. The use of CRM systems, interactive communication on social networks, the application of digital marketing in small and medium-sized enterprises, and the influence of brand experiences have been taken as the basis. Transformational changes in trading systems and marketing strategies adapted by local enterprises to regional characteristics have also been addressed. According to the findings, it has been determined that long-term customer relationships are strengthened through the integration of technological tools, emotional factors, and social approaches.

Key words: customer loyalty, online trade, CRM systems, social networks, digital marketing, transformation, local enterprises.

Аннотация: В статье был проанализирован процесс формирования лояльности клиентов на онлайн-торговых площадках. В качестве основы рассмотрены использование CRM-систем, организация интерактивного взаимодействия в социальных сетях, применение цифрового маркетинга в деятельности малых и средних предприятий, а также влияние брендового опыта. Кроме того, были освещены трансформационные изменения в торговых системах и маркетинговые стратегии, адаптированные местными предприятиями к региональным особенностям. Согласно полученным результатам, установлено, что укрепление долгосрочных отношений с клиентами обеспечивается через сочетание технологических инструментов, эмоциональных факторов и социальных подходов.

Ключевые слова: лояльность клиентов, онлайн-торговля, CRM-системы, социальные сети, цифровой маркетинг, трансформация, местные предприятия.

KIRISH

Onlayn savdo maydonchalari zamonaviy iqtisodiyotning eng faol segmentlaridan biri sifatida shakllanib, global va mahalliy bozorlarda iste'molchilar bilan aloqalarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu platformalar nafaqat mahsulot va xizmatlarni tezkor yetkazib berish imkonini yaratadi, balki brend va mijuz o'rtasida uzluksiz muloqot uchun ham qulay muhit taqdim etadi. Savdo jarayonining raqamli modelga o'tishi kompaniyalardan sifatli xizmat ko'rsatish, shaffoflik va mijuz ehtiyojlariga chuqur e'tibor qaratishni talab etmoqda.

Mijuz sodiqligini shakllantirish jarayoni murakkab bo'lib, turli omillar uyg'unligiga tayanadi. CRM tizimlari mijozlar haqidagi ma'lumotlarni boshqarish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatishda muhim vosita bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar brend va iste'molchi o'rtasida hissiy yaqinlik hamda tezkor muloqotni ta'minlaydi. Shu bilan birga, raqamli marketing vositalari, ayniqsa kichik va o'rta biznes uchun, yangi auditoriyaga chiqish

va bozorda barqaror o'rin egallash imkonini beradi. Brend tajribasi, ijobiy yoki salbiy bo'lishidan qat'i nazar, sodiqlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi, shaffof va tezkor kommunikatsiya esa ishonchni saqlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Transformatsion o'zgarishlar savdo tizimining faqat texnologik emas, balki sifat jihatidan ham yuksalishini talab qiladi. Mahalliy korxonalar esa hududiy xususiyatlarga moslashtirilgan marketing strategiyalari orqali nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirish masalasi ilmiy tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlar yaratib, amaliyotda esa korxonalarining uzoq muddatli rivojlanishi va barqarorligi uchun muhim tayanch bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan turli jihatlardan o'rganilgan. Asosiy yo'nalishlar sifatida CRM tizimlari, ijtimoiy media kommunikatsiyalari, raqamli marketing vositalari, brend tajribasi, transformatsion o'zgarishlar va mahalliy korxonalaridagi strategiyalar ajratib ko'rsatiladi.

CRM tizimlariga bag'ishlangan adabiyotlarda ular mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirish vositasi sifatida yoritiladi. Deshmukh va hamkorlari CRM tizimlari orqali kompaniyalar mijozlar haqidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va individual ehtiyojlarga mos xizmatlar taklif etish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'kidlagan [1]. Shuningdek, ularning samaradorligi faqat texnologiyaga emas, balki korporativ madaniyat va xodimlarning mijozga yo'naltirilgan yondashuviga ham bog'liq.

Ijtimoiy tarmoqlardagi marketing bo'yicha tadqiqotlar ko'proq muloqot va hissiy yaqinlik masalalariga qaratilgan. Selvi va Sindhubairavi ijtimoiy tarmoqlar brend va mijoz o'rtasida ikki tomonlama muloqot maydoni sifatida ishlashini ko'rsatgan [2]. Vizual kontent va foydalanuvchi sharhlari ishonchni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Huang esa eksklyuzivlik hissi iste'molchining brendga bo'lgan emotsional bog'liqligini kuchaytirishini ta'kidlagan [3].

Raqamli marketingning kichik va o'rta korxonalar faoliyatidagi o'rni ham alohida o'rganilgan. Salsabilah va hamkorlari raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, xususan SEO, kontent yaratish va ijtimoiy media vositalaridan foydalanish savdo hajmini oshirishini ko'rsatgan [4]. Shu bilan birga, Sianipar va hamkorlari yashil mehmondo'stlik misolida ekologik qadriyatlar asosida qurilgan raqamli marketing strategiyalari barqaror natija berishini ta'kidlagan [5].

Brend bilan bog'liq tajribalar bo'yicha adabiyotlarda ijobiy va salbiy omillar alohida ko'rib chiqiladi. Tariq "brendga nafrat" fenomenini tahlil qilib, iste'molchilarda salbiy tajribalarning shakllanishi brend obro'siga jiddiy zarar keltirishi mumkinligini ko'rsatgan [6]. Shu sababli kompaniyalar salbiy vaziyatlarni boshqarishda shaffof va tezkor bo'lishi zarurligi qayd etilgan.

Transformatsion o'zgarishlarga oid adabiyotlar esa savdo tizimining an'anaviy shakldan raqamli modelga o'tishi jarayonini yoritadi. Hassan onlayn platformalarning global auditoriyaga chiqish imkonini berishini aytgan [7]. Makharadze reklama strategiyalarining emotsional ta'siri iste'molchilar qarorlariga kuchli ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda ko'rsatgan [8].

Mahalliy korxonalariga bag'ishlangan izlanishlar esa hududiy xususiyatlarga moslashtirilgan marketingning samaradorligini ko'rsatadi. Sismar va hamkorlari raqamli vositalar yordamida mahalliy korxonalar yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlarni ushlab qolishda sezilarli natijalarga erishganini qayd etgan [9].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirish jarayoni ko'p qirrali bo'lib, u bir-birini to'ldiruvchi omillar majmuasiga asoslanadi. CRM tizimlari, ijtimoiy tarmoqlardagi marketing faoliyati, raqamli kompetensiya, brendga nisbatan hissiy tajribalar, transformatsion o'zgarishlar hamda mahalliy korxonalaridagi strategiyalar bu jarayonning muhim komponentlari sifatida namoyon bo'ladi. Quyida ushbu jihatlar batafsil ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Maqsad — CRM tizimlari, ijtimoiy tarmoqlardagi kommunikatsiya, raqamli marketing vositalari, brend tajribalari hamda transformatsion strategiyalar o'zaro qanday bog'liqlikda ishlashini tahlil qilishdir. Tadqiqotda xalqaro ilmiy maqolalar, amaliy izlanishlar va statistik ma'lumotlardan foydalanilib, ularning nazariy xulosalari umumlashtirildi. Adabiyotlar tahlili orqali har bir omilning o'ziga xos funksiyasi ajratib ko'rsatildi va ular o'rtasidagi uzviylik aniqlashtirildi. Metodologik yondashuv sifatida konseptual tahlil va taqqoslash usullari qo'llanib, natijalar yagona tizimga keltirildi. Bu yondashuv nafaqat alohida komponentlarning ahamiyatini ochib berdi, balki ularning integratsiyasi orqali mijoz sodiqligini mustahkamlovchi umumiy mexanizmlarni ham ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyidagi 1-rasmda CRM tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli marketing salohiyati, brend tajribalari, transformatsion jarayonlar va mahalliy strategiyalarning o'zaro bog'liqligi orqali mijoz sodiqligi qanday shakllanishi grafik ko'rinishda tasvirlangan (1-rasm).

1-rasm. Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligi omillarining bog'liqligi¹

Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini mustahkamlashda CRM (Customer Relationship Management) tizimlari muhim vosita hisoblanadi. Ular kompaniyalarga nafaqat ma'lumotlarni markazlashtirish, balki mijozlar bilan muntazam aloqani yo'lga qo'yish imkonini ham beradi. Deshmukh va hammualliflarning (2021) ta'kidlashicha, CRM tizimlari mijozlarning xarid xatti-harakatlarini tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif etish orqali sodiqlikni shakllantirishda strategik ahamiyatga ega [1].

CRMning asosiy vazifasi mijoz haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashdan iborat. Xarid chastotasi, mahsulot tanlovi va xizmatdan qoniqish darajasi kabi ko'rsatkichlar asosida marketing qarorlari qabul qilinadi. Natijada kompaniya auditoriyani chuqurroq tushunadi va mijoz ehtiyojlariga moslashtirilgan takliflarni ishlab chiqadi. Masalan, xarid tarixi asosida maxsus chegirmalar taqdim etilishi mijozning brendga emotsional bog'liqligini kuchaytiradi [1].

Shu bilan birga, CRM tizimlarining samaradorligi faqat texnologiyaga emas, balki korporativ madaniyat va xodimlarning mijozga yo'naltirilgan yondashuviga ham bog'liq. Tizimdan barcha bo'limlarning faol foydalanishi va xodimlarning jarayonni chuqur anglash darajasi natijalarni sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli CRM texnologik yechim va inson resurslarining uyg'unlashuvi sifatida qaraladi.

Ijtimoiy tarmoqlar esa brend va mijoz o'rtasida tezkor muloqotni ta'minlaydigan asosiy platforma hisoblanadi. Selvi va Sindhubairavi ijtimoiy tarmoqlarda faol muloqot mijoz ishonchini oshirishini qayd etadi [2]. Vizual kontent va foydalanuvchi sharhlari nafaqat brend haqidagi tasavvurni shakllantiradi, balki potensial xaridorlarni ham xaridga undaydi. Huang (2023) ijtimoiy media orqali yaratiladigan eksklyuzivlik hissi va emotsional yaqinlik mijoz sodiqligini mustahkamlashini ta'kidlaydi [3].

Biroq ijtimoiy media marketingi faqat reklama vositasi sifatida emas, balki interaktiv muloqot maydoni sifatida samarali hisoblanadi. Muvaffaqiyatli strategiyalar iste'molchilar bilan ikki tomonlama muloqot, savollarga javob va tanqidlarni inobatga olish orqali rivojlanadi [2].

Kichik va o'rta biznes subyektlari (MSME) raqamli marketing vositalari yordamida faoliyatini kengaytirishda katta imkoniyatlarga ega. Salsabilah va hamkorlarining tadqiqotida raqamli kompetensiyalarni oshirish bo'yicha treninglar mikro va kichik korxonalar savdo hajmiga bevosita ta'sir qilishi ko'rsatilgan [4]. SEO, kontent yaratish va ijtimoiy media marketingidan foydalanish mijoz bazasini kengaytirib, sodiqlikni mustahkamlaydi.

Mahalliy bozorlarda raqamli strategiyalarning muvaffaqiyatli auditoriya ehtiyojlariga moslashuvchanlik bilan belgilanadi. Raqamli platformalarda tezkor aloqa, moslashtirilgan xizmatlar va samarali yetkazib berish tizimlari mijozlarning brendga bo'lgan ishonchini oshiradi. Sianipar va hammualliflari yashil mehmondo'stlik sohasida ekologik qadriyatlarga asoslangan marketing strategiyalarining barqaror natija berishini ta'kidlaydi [5]. Bu esa MSME uchun raqamli marketingni nafaqat savdo hajmini oshirish, balki uzoq muddatli sodiqlikni ta'minlash vositasi sifatida namoyon etadi.

Brend bilan bog'liq ijobiy va salbiy tajribalar ham mijoz xatti-harakatlariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Tariq "brendga nafrat" fenomenini tahlil qilib, iste'molchilarda salbiy his-tuyg'ular shakllanishi xarid qarorlaridan voz kechishga olib kelishini ko'rsatgan [6]. Bu holat ko'pincha kompaniya va'dasiga amal qilmaganda yoki mijoz qadriyatlariga zid harakat qilganda yuzaga keladi. Shu sababli kompaniyalar uchun salbiy tajribalarni boshqarishda shaffof kommunikatsiya va tezkor javob berish muhim hisoblanadi.

An'anaviy savdodan raqamli modelga o'tish esa butun savdo tizimini sifat jihatdan yangiladi. Hassan onlayn platformalar kompaniyalarga global auditoriyaga chiqish imkonini berishini ta'kidlagan [7]. Transformatsiyaning asosiy afzalliklaridan biri mijoz bilan bevosita aloqa va tezkor muloqotdir.

1 Muallif ishlanmasi

Reklama strategiyalarining emotsional ta'siri ham transformatsiyaning muhim qismi hisoblanadi. Makharadze onlayn reklamaning iste'molchida hissiy javob uyg'otib, xarid qarorlarini shakllantirishini ilmiy asosda ko'rsatgan [8]. Shu bois transformatsiya faqat texnologik emas, balki sifat jihatdan ham yangilanishni talab qiladi.

Mahalliy korxonalar darajasida esa raqamli marketingdan foydalanish ularning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlaydi. Sismar va hamkorlarining tadqiqotida raqamli vositalardan foydalanish hududiy biznes subyektlariga yangi mijozlar bazasini shakllantirish va mavjud mijozlarni ushlab qolishda yordam berishi qayd etilgan [9]. Mahalliy auditoriyaga moslashtirilgan marketing strategiyalari nafaqat iqtisodiy foyda, balki ijtimoiy ishonchni ham kuchaytiradi. Shu bois mahalliy korxonalar uchun raqamli marketing "faqat savdo vositasi" emas, balki "ijtimoiy hamkorlik mexanizmi" sifatida talqin etilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligi birgina omilga emas, balki turli jarayonlarning uyg'unligiga tayanadi. CRM tizimlari mijozlar haqidagi ma'lumotlarni boshqarish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etishda muhim vosita bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar brend va iste'molchi o'rtasida tezkor muloqot hamda emotsional yaqinlikni ta'minlaydi. Raqamli marketing vositalari, ayniqsa kichik va o'rta korxonalar uchun, mijozlar bazasini kengaytirish va bozorda barqaror o'rin egallash imkonini beradi. Brendga nisbatan ijobiy va salbiy tajribalarni boshqarish ishonchni mustahkamlash yoki zaiflashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Transformatsion o'zgarishlar savdo tizimining nafaqat texnologik yangilanishini, balki sifat jihatidan yuksalishini ham talab qiladi. Mahalliy korxonalar uchun esa hududiy xususiyatlarga moslashtirilgan strategiyalar iqtisodiy samaradorlik bilan birga ijtimoiy ishonchni ham shakllantiradi.

Taklif sifatida, birinchidan, korxonalar CRM tizimlarini faqat texnik vosita sifatida emas, balki mijozga yo'naltirilgan madaniyatni rivojlantiruvchi mexanizm sifatida qo'llashi lozim. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda oddiy reklama o'rniga interaktiv muloqotni kuchaytirish va mijoz tajribalariga tezkor javob berish zarur. Uchinchidan, kichik va o'rta biznes vakillari uchun raqamli ko'nikmalarni oshirish maqsadida muntazam treninglar va qo'llab-quvvatlash dasturlarini tashkil etish foydali bo'ladi. To'rtinchidan, brendga nisbatan salbiy hissiyotlarni kamaytirish uchun shaffoflik va ochiq kommunikatsiya tamoyillariga amal qilish muhimdir. Nihoyat, mahalliy korxonalar raqamli marketingni ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari bilan uyg'unlashtirishi orqali iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mijoz sodiqligini shakllantirish texnologik vositalar, kommunikatsion strategiyalar va ijtimoiy-hissiy omillarni yagona tizimda uyg'unlashtirish orqali amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Deshmukh, V., Dutta, R., & Roy, A. (2025). Strategic B2B Relationship Management: Impact of CRM Systems on Long-Term Sales Performance. *Journal of Marketing and Sales Management*, 9(1), 36–48. https://mantechpublications.com/admin/assets/article_pdf/36-48-1705414205.pdf
2. Selvi, S. K., & Sindhubairavi, S. (2025). Influence of Social Media on Consumer Behavior in Cosmetic Industry. *Asian and Pacific Economic Review*, 18(1), 863–875. <https://doi.org/10.10399/APER.2025493512>
3. Huang, Y. (2025). Experiencing Dehumanization, Seeking Uniqueness: The Effect of Organizational Practices. *Psychology & Marketing*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.22194>
4. Salsabilah, A., Muhafidh, D. D. E., Khoirinnisa, H., Haq, M. S. F., & Adinugroho, M. (2025). Enhancing MSME Capacity through Digital Marketing Training in Kragan Village, Sidoarjo. *Community Service Journal*, July 28. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/5414>
5. Sianipar, A., Angelia, W., & Abdau, A. (2025). Digital Dynamic Marketing Capability for Green Hospitality Transformation in Emerging Countries: A Systematic Literature Review. *DeReMa: Jurnal Manajemen*, 20(2), 161–178. <https://journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/DeReMa/article/view/1470>
6. Tariq, R. (2025). Navigating the Path of Brand Hate: Exploration of Antecedents and Outcomes. *Journal of Social Sciences Review*, 5(3), 1–12. <https://doi.org/10.62843/jssr.v5i3.553>
7. Hassan, A. (2025). Digital Transformation in Traditional Retail: A Case Study of UrbaneArtisan, Pakistan. *International Journal of Politics & Social Sciences Review*, 4(1), 145–160. <https://ijp-ssr.org.pk/index.php/ijp-ssr/article/view/118>
8. Makharadze, Z. (2025). The Impact of Television Advertising on Consumer Behavior: The Case of the Non-Alcoholic Beverage Market in Georgia. *ISRG Journal of Economics, Business & Management*, III(IV), 155–164. <https://isrgpublishers.com/isrgjebm/article/view/4122025>
9. Andi, S., Andriyan, Y., Musriani, M., et al. (2025). Development of Village-Owned Enterprises Business Strategy in South Misool. *Journal of Community Service and Empowerment*, 6(2), 58–65. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jcse/article/view/35766>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>